

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Солижонова Л. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ХОНҚИЗИ ҚЎНҒИЗЛАРИ (Coocilliidae) ТУР ТАРКИБИ БИОЛОГИЯСИ ВА ХЎЖАЛИГИ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Рузимова Х.К., Кобулова Н.М. “БИСТ” ВА “БИСТ-М” БИОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТУПРОҚДАГИ ЎСИМЛИК ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛАДИГАН АЗОТ, ФОСФОР ВА КАЛИЙНИНГ МИҚДОРНИНГ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ.....	9
3. Собирова З.Ш., Файзиев В.Б. ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ НА БИОМАССЫ И СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ.....	16
4. Абдрашитова Е.В., Бурцева А., Маралова А. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧИРЧИКА.....	22
5. Asqarova M.R., Eshmatova M.I. SUV - TABIAT IN'OMI.....	29
6. Atabayeva D.T. O'QUVCHILAR KUN TARTIBINING BIORITM BILAN BOG'LIQLIGI.....	33
7. Қораев С.Б. ЭКОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИ МУТАХАССИС ШАХСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	37
8. Mavlonova G.D. TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA EKILGAN MAHALLIY SOYA NAVLARINING TURLI RIVOJLANISH FAZALARIDA MORFOLOGIK KO'RSATGICHLARNI ANIQLASH.....	41
9. Мусаев Х.А. ВЛИЯНИЕ ТЕТРАНИЛА НА БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА.....	47
10. Муталов К.А. КУЯНСУЕКОВАЯ ФОРМАЦИЯ – АММОДЕНДРЕТА CONOLLYI.....	51

ISSN: 2181-0575

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ | ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Солижонова Лобархон

Фарғона давлат университети

Биология факультети 4-босқич талабаси

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ХОНҚИЗИ ҚЎНҒИЗЛАРИ (Coccilliidae) ТУР ТАРКИБИ БИОЛОГИЯСИ ВА ХЎЖАЛИГИ АҲАМИЯТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482869>

АННОТАЦИЯ

Мақолада кокцинеллидлар биологияси, ҳаёт цикли ва экологик хусусиятлари, тур таркибига доир маҳаллий, хорижий илмий тадқиқотлар таҳлил қилиниб, кокцинеллидларнинг экологик хусусиятлари, тадқиқ қилинаётган водий шароитида қишлаш хусусиятлари, муҳофаза қилиш йўллари аниқлашга доир маълумотлар тадқиқ қилинган. Шунингдек, қишлоқ хўжалик экинлари зараркундаларига қарши курашда илмий асосланган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш учун асос бўла оладиган илмий адабиётларга катта эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: Хонқизи, зараркунанда, экологик хусусият, муҳофаза қилиш, хўжалик аҳамияти.

Solijonova Lobarkhan

4-th grade student of

Fergana State University Biology Faculty

FERGHANA RESERVOIR OF THE MINING INDUSTRY TOUR BIOLOGICAL COMPOSITION AND SIGNIFICANCE OF COCCILLIIDAE

ABSTRACT

The article analyzes domestic and foreign scientific studies of biology, life cycle and ecological characteristics of coccinellids. The literature on the ecological properties of coccinellids, features of wintering in the conditions of the studied oasis and methods of protection were studied. Much attention is also paid to the scientific literature, which can become the basis for the development of scientifically based measures to combat pests of agricultural crops.

Keywords: coccinellids, pest, ecological feature, protection, economic value.

Салижонова Лобархон

Студентка 4-го курса Биологического факультета

Ферганского государственного университета

ЖУКИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ (COCCILLIIDAE) ВИДОВОЙ СОСТАВ БИОЛОГИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы отечественные и зарубежные научные исследования биологии кокцинелл, цикла haet и экологических особенностей, видового состава, изучены экологические особенности кокцинелл, особенности зимовки в условиях исследуемой долины, информация по определению путей сохранения. Также большое внимание уделяется научной литературе, которая может стать основой для разработки научно обоснованных мер борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: дичь, вредитель, экологическая характеристика, охрана, хозяйственное значение.

КИРИШ

Кокцинеллларнинг экологик хусусиятларини, жумладан уларнинг кишлаши билан боғлиқ бўлган хусусиятларни ўрганиш, кишлок хўжалик зараркундаларига қарши курашда улардан фойдаланиш нуқтаи назардан муҳим аҳамиятга эга. Кокцинеллларни тоғли ҳудудларда кишлаши учун эрта кўчиб ўтишига асосий сабаб, ёзнинг иккинчи ярмида улар озиқасининг етарли бўлмаслиги, жумладан ўсимлик битларининг ёзда кескин камайиб кетиши сабаб бўлади. Мақолада уларнинг кишлаш хусусиятлари ва типлари баёни келтирилган. Асосий мақсад:

- Фарғона водийси кокцинеллларининг тур таркибини аниқлаш, уларнинг таксономик тавсифи ва экологик хусусиятларини таҳлил қилиш;
- кокцинелл доминант турларининг озиқа занжиридаги ўрнини аниқлаш;
- ўрганилаётган кокцинеллларнинг биотоплар бўйича тақсимланишини аниқлаш;
- тадқиқот ўтказилаётган водийда кокцинеллларнинг кишлаш хусусиятларини аниқлаш;
- кокцинеллларни муҳофаза қилиш ва муҳим турларининг хўжалик аҳамиятини ўрганиш.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Хонқизи кўнғизларининг ўсимлик зараркундаларига қарши биологик курашдаги аҳамияти тўғрисида В.В.Яхонтов [1], З.К.Адылов [2], уларни ареал ичида тарқатиш, маҳаллий турларни муҳофаза қилиш, самарадорлигини ошириш борасида В.В.Яхонтов [3], Р.А. Алимджанов [4], айрим кокцинелл турларининг тўпланиб кишлаш хусусиятлари В.В.Яхонтов, З.К.Адылов, А.К.Мансуров, А.Ш.Хамраев, Ю.Қ.Бабанов [5], хонқизи кўнғизларини четдан интродукция қилиш ва иқлимлаштириш масаласини Л.С. Ульянова [6], Қорақалпоғистон мевазор боғлари хонқизи кўнғизларининг биологияси, экологияси ва таркиби, турларнинг трофик боғланишларини С.А. Мангутова [7], Фарғона водийси олма дарахтлари айрим хонқизи кўнғизларининг биологиясини Т.Воҳидов [8], Қарши чўли хонқизи кўнғизларининг тур таркибини А.К. Мансуров [9], Жиззах вилояти биоценозларининг тур таркибини ҳам А.К. Мансуров [10], данакли мева дарахтлари зараркундаларининг сонини камайтиришдаги хонқизи кўнғизларининг аҳамиятини Х.Н.Муратов [11], Х.Н.Муратов, А.Г.Давлетшина [12] лар тадқиқ этганлар.

Тадқиқотда энтомологик, колеоптерологик, экологик ва математик статистик усуллардан фойдаланилган.

НАТИЖАЛАР

Моновольтин типдаги турлар озиқаларининг етарли бўлишига қарамасдан кузда диапаузага ўтади. Масалан, ёз охирларида *Semiadalia undecimnotata* ёш кўнғизлари тоғларга кўчади ва у ерда 8-9 ой диапауза ҳолатида бўлиб, келаси йили май ойи охирларида диапаузадан чиққан кўнғизлар тоғларда пасттекисликка тушади. Бу турдаги кокцинелллар кишлашда тепалик ва куруқ жойларга тўпланиши бир неча бор қайд қилинган [13].

Кокцинелллар синантроп типда кишлаши ҳам қайд қилинди. Жумладан, 1973-1974 йиллари *Adalia bipunctata* ва *Synharmonia conglobata* турлари Фарғона шаҳар айрим хонадонларнинг ойна ромларида кўплаб кишлаш ҳоллари кузатилган. Аммо вақти-вақти

билан ҳавонинг илиб кетиши ва баҳорнинг эрта келиши билан қишлаётган кўнғизлар уйғониб очликдан нобуд бўлган ҳоллар ҳам тадқиқотлар давомида кузатилган.

Кокцинеллидларнинг аҳоли яшайдиган иморатларда қишлаши, улар энг кўпайган йилларга тўғри келиб, кўпгина аҳоли пунктларида рўй бериб туради. Аммо, бу ҳодиса алоҳида ўзига хос қишлаш типини ҳосил қилмайди. Кокцинеллидларнинг қишлаш жараёнидаги бундай ҳодиса сабабини, кўпчилик доминант турларнинг ҳар хил жойларни танлаш хусусиятига эга эканлигида деб кўрсатиш мумкин.

Тадқиқотлар Фарғона водийси кокцинеллидларининг тур таркиби, шу водий кокцинеллидлар муҳим турларининг турли дарахт пўстлоқлари остида қишлашини ақс эттиради [14]. Шундай қилиб, кўпчилик Coccinellidae турлари дарахтлар пўстлоғи остида унча йирик бўлмаган тўдалар ҳосил қилиб қишласада, аммо аксинча айрим турлар - *E.undulatus*, *A.bipunctata*, *S.conglobata* турлари бир мунча йирик тўдалар ҳолида қишлайди. Бу мақсадда асосан, *C.septempunctata* турини қишлаши юзасидан кузатувлар амалга оширилган. Бундай кузатиш Фарғона водийсининг Қуйимозор сув омбори атрофида олиб борилди. Йиғилган маълумотларга кўра, Қуйимозор сув омбори қирғоқларидаги ювилган тошлар орасида ушбу турнинг 590-617 та дан ортиқ қишлоғчи тўдалари қайд қилинди. Шу сув омбори оҳақ тош харсанглари остида ҳам 500-650 тадан қишлоғчи кўнғизлар кузатилди. Фарғона водийси шароитида кокцинеллид кўнғизлар бошқа турларининг тошлар ёриқларида қишлаши ҳам қайд этилди [15]. Жумладан, изланишлар шуни кўрсатдики, *Semiadalia undecimnotata* кўнғизлари тошлар ёриқларида 4,5%, тошлар остида 66,7% ва шағалли тошлар орасида 29,0% гача қишлайди. Бундан ташқари, *Coccinella undecimpunctata* тури ҳам тошлар ва унинг ёриқларида қишлаши қайд этилди.

Бу типдаги биотопларда қишлоғчи турлардан *Thea vigintiduopunctata*, *Propylaea quatuordecimpunctata*, *Coccinella septempunctata*, *Adonia variegata* ларни кўрсатиш мумкин. *Coccinella septempunctata* тури кенг тарқалган бўлиб, у фақат озиқланиш юзасидан бундай биотопларга боғланган бўлибгина қолмай, экологик боғланишларга ҳам эга. Бу тур кўнғизлари қишда қуриган барглар, ёввойи ўтсимон ўсимликлар поялари асосида ҳам қишлайди. Чунки бу ўсимликлар поя ва барглари иссиқлик сақловчи изоляция хусусиятига ҳам эгадирлар [16].

Фарғона водийси текисликларидаги боғларда, экин майдонлари четларида *Thea vigintiduopunctata*, *Propylaea quatuordecimpunctata*, *Coccinella septempunctata*, *Adonia variegata*, *Echomus flavipes* қишлоғчи кўнғизлари кузатилиб, улардан *Thea vigintiduopunctata* тури кўпроқ тут дарахти, буталар танаси атрофидаги барглар остида 50-100 ва ундан кўпроқ миқдорда тўпланиб қишлаши кузатилди.

Кокцинеллидларнинг тупроқ юза қисмида қишлаши уларнинг кўпчилик турларига хос бўлиб, айниқса *Stethorus punctillum* боғларда, экин майдонларидаги дарахтлар пояси атрофидаги тупроқ кесаклари орасида, асосан тут, ўрик дарахтлари остида кўп учрайди. Аммо унинг колония ҳосил қилиб қишлаши бирор марта ҳам кузатилмаган [17].

Тупроқ ёриқларида кўпинча *Coccinella septempunctata* ва *Adonia variegata* турлари кўнғизларининг қишлаши ҳам кўпчилик намуналарда қайд қилинган. Шуни қайд қилиш лозимки, кўпчилик кокцинеллид турлари, жумладан, *Thea vigintiduopunctata*, *Stethorus punctillum* бир хил қишлаш типларига хос бўлсада, аммо *Coccinella septempunctata* бундан истиснодир, чунки улар турли шароитларда – текисликларда, тошлар, ҳазонлар остида, ўсимлик ва буталар орасида, тупроқ ёриқларида, баъзан дарахт пўстлоқлари остида ҳам қишлаши кузатилган.

Coccinella septempunctata бундай қишлаш типларининг турлича бўлиши, турнинг юқори экологик мосланувчалиги, натижасидир. Бу унинг кенг ва турли шароитларда ҳам тарқалиш имконини беради. Шу билан бир қаторда *Coccinella septempunctata* турида кўпинча типик ва тўдалар ҳосил қилиб қишлаш хусусияти ривожланган. Шунингдек, нотипик қишлаш хусусиятлари ҳам мавжуд. Аммо шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, об-ҳавонинг ноқулай келиши, шунингдек, қишлаётган бу тур кўнғизлари орасида замбуруғ касалликларининг тарқалиши туфайли асосий қишлаш типи популяцияларининг оммавий

кирилиб кетишига олиб келади. Бироқ бу турнинг айрим популяциялари нотипик шароитда қишлоғчи қўнғизлар қишлоғи даврини яхши ўтказиб, яна тез орада тур сонининг қайта тикланишини таъминлайди. Масалан, дарахтлар пўстлоғи остида, ковагида, тўкилган барглари, бута ва ўт-ўланлар қолдиқлари остида тоғ тошлари остида ва ҳ.к.

Умуман олганда, кокцинееллидларнинг қишлоғи учун қўплаб тўпланиши ва қишлоғи жойларига кўчиб ўтиши аниқ ифодаланган. Масалан, қишлоғи учун бундай йирик миграциялар айниқса, *Adalia bipunctata*, *Synharmonia conglobata* ва *Coccinella septempunctata* турлари учун хос хусусиятдир. Миграция август ойи охиридан сентябр ойи охиригача давом этади.

Аммо кокцинееллидларнинг ёппасига миграцияси нафақат қишлоғи билангина боғлиқ, балки ёз ўрталарида уларнинг асосий озиқаси ҳисобланган ўсимлик битларининг кескин камайиб кетиши ҳам уларнинг кўчишига сабаб бўлади. Масалан, тадқиқотлар давомида ҳаво қуруқ келган, ҳарорат 39-45⁰С даражагача кўтарилиб, намгарчилик кузатилмаганлиги туфайли чўл (текислик) минтақаси сахро турларининг оммавий кўчиши (миграцияси) бир неча бор кузатилди.

МУҲОКАМА

Олиб борилган кузатишлар шуни кўрсатдики, чўл (текислик) минтақасида кокцинееллидларнинг қишлоғидан чиқиши кўпинча март ойи бошларида, илик кунлари ҳаво ҳарорати 17-20⁰С кўтарилганда, кокцинееллид қўнғизлари турли ўсимлик ва дарахтлар бўйлаб ҳаракатланиб, бир жойдан иккинчи жойга кўчади ва кун совуши билан ўзларига пана жой излашади. Апрель ойида эса, бу минтақа қўнғизлари оммавий ҳаракатга киришди.

ХУЛОСА

Шундай қилиб, Фарғона водийси кокцинееллидларининг қишлоғи жойларини танлаш хусусиятига қараб, уларни қуйидаги типларга ажратиш мумкин:

1. Дарахт пўстлоғи остида қишлоғчи
2. Тошлари остида қишлоғчи
3. Текислик худудлари бута ва ўт-ўланлар, тўшамаси остида қишлоғчи
4. Тупроқ юзасида қишлоғчилар.

Тадқиқот натижасида:

- кокцинееллидларнинг тур таркиби аниқланган; жумладан Фарғона водийси шароитида кокцинееллидларнинг 2 кенжа оила, 9 трибага оид 41 тури қайд қилинган бўлиб, шундан 14 тури водий учун илк бор келтирилган ҳамда уларнинг 33 одатдаги, 8 тури эса камёб турлар сифатида қайд этилди.
- кокцинееллидларнинг таксономик тавсифи ва экологик хусусиятлари аниқланди;
- кокцинееллидлар доминант турларининг трофик алоқалари ўрнатилди;
- кокцинееллидларни биотоплар бўйича тақсимланиши асослаб берилди;

ўрганилган водийда кокцинееллидларнинг қишлоғи хусусиятлари асосланди.

Булардан ташқари, кокцинееллидларнинг синантроп типдаги қишлоғи ҳам қайд қилинган. Умуман олганда, кокцинееллидларнинг қишлоғи учун қўплаб тўпланиши ва қишлоғи жойларига кўчиб ўтиш хусусиятлари аниқ ифодаланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Мангутова С.А. К биологии кокцинееллид *Synharmonia conglobata* L, *Adonia variegata* Goeze, *Coccinella 11-punctata* L. в условиях Каракалпакии. // Вестник Каракалп. филиал АН УзР, 1967. -№ 1 (27). -С. 67-71.; Мангутова С.А. Трофические связи некоторых видов кокцинееллид. // Журнал Вестник Каракалпакского филиала АН Уз Р, 1975. -№ 3 (61) –С. 32-35.
2. Вахидов Т. Энтомофаги яблоневого тлей Ферганской долины (видовой состав биологии важнейших видов и значение их в снижении вредителей). Автореферат дисс.канд.биол.наук, Ташкент, 1971. 23 с.; Вахидов Т. Энтомофаги яблоневого тлей Ферганской долины. // Экология и биология энтомофагов вредителей с.х.- культур

- Узбекистана. Ташкент: «ФАН», 1974. -С. 26-29.; Вахидов Т. Видовому составу паразитов хищных кокциnellид (Coleoptera, Coccinellidae) истребителей яблоневых тлей. // Экология и биология животных Узбекистана. Ташкент, 1975. - С. 93-96.; Вахидов Т.К биологии *Adonia variegata* Goeze и *Synharmonia conglobata* L – хищников яблоневых тлей Ферганской долины. – Докл. АН РУз, 1977. -№ 1.- С. 65-66.
3. Мансуров А.К. Видовой состав и стацiальное распределение кокциnellид в Каршинской степи. //Экология и биология энтомофагов вредителей сельскохозяйственных культур Узбекистана. Ташкент. «ФАН», 1974 г. -С. 104-113.
 10. Мансуров А.К. Сем. Coccinellidae (тлевые коровки). //Энтомофаги вредителей сельскохозяйственных культур Узбекистана. «ФАН», Ташкент, 1980. -С. 4-12.
 11. Муратов Х. К биологии афидофага *Scymnus subvillosus* Goeze. // Экология и биология животных Узбекистана. Ташкент: Изд. «ФАН», 1975, -С. 160-164. 12. Муратов Х.Н., Давлетшина А.Г. Энтомофаги тлей косточковых плодовых и их значение в снижении численности вредителей //«Некотор.исслед. по вопросу биол.раст», Самарканд, 1981. - С. 10-12.
 13. Мансуров А.К., Хамраев А.Ш., Бабанов Ю. Оҳангарон водийси кокциnellидлар фаунаси ва кишлаш хусусиятига оид маълумотлар.// O'zbekiston biologiya jurnali. - № 3, 2001^a. -С. 45-49.
 14. Кенжаева Х. П., Тожиев Ф. И., Жураев Б. Н. РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ //Инновации в технологиях и образовании. – 2014. – С. 119-123.
 15. Жабборова О. И. Толерантность-как нравственное качество //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 12 (53).
 16. Жабборова О. И., Кенжаева Х. П. Экологические мировоззрения Ибн Сины //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 5-2.
 17. Жарылкасымова Г. Д. и др. Встречаемость полидефицитных состояний в пожилом и старческом возрасте //Врач-аспирант. – 2007. – Т. 18. – №. 3. – С. 179- 182.

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000